

MIGRATSIYA JARAYONINING NEMIS TILIGA TA’SIRI XUSUSIDA

Merganova Nigora Mamadodilovna¹, Ismoilova Sarvinozxon G‘ulomjon qizi²

¹Farg‘ona davlat universiteti nemis va fransuz tillari kafedrası v.b., dotsenti p.f.f.d., (PhD),

²Fargona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675483>

Annotatsiya. Ushbu maqolada migratsiya jarayonlarining nemis tiliga ko‘rsatayotgan lingvistik va sotsiolingvistik ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada migratsiya jarayoni natijasida tildagi grammatik konstruksiyalarning o‘zgarishi va talaffuzdagi farqlar, nemis tilining zamonaviy dialekti kabi masalalar aks ettirilgan. Maqolada migrantlar tilini shakllantiruvchi omillar, ularning ijtimoiy integratsiyadagi roli hamda nemis adabiy tiliga bo‘lgan munosabati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: migratsiya, leksik o‘zgarishlar, sotsiolingvistika, til integratsiyasi, madaniyatlararo muloqot, til siyosati.

Annotation: This article analyzes the linguistic and sociolinguistic impact of migration processes on the German language. Due to the increase in migration flows to Germany in recent decades, significant changes in the lexical composition of the German language are observed. In particular, words, grammatical constructions, and pronunciation differences brought by foreign migrants are reflected in the modern variants of the German language..

Keywords: migration, lexical changes, sociolinguistics, language integration, intercultural communication, language policy.

Аннотация. В данной статье анализируется лингвистическое и социолингвистическое влияние миграционных процессов на немецкий язык. В частности, слова, грамматические конструкции и различия в произношении, привнесенные иностранными мигрантами, отражаются в современных вариантах немецкого языка. В статье рассматриваются факторы, формирующие язык мигрантов, их роль в социальной интеграции и отношение к литературному немецкому языку.

Ключевые слова: миграция, лексические изменения, социолингвистика, интеграция языка, межкультурная коммуникация, языковая политика.

Globalashuv jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda xalqaro migratsiya nafaqat demografik va iqtisodiy jarayonlarga, balki madaniy hamda lingvistik tizimlarga ham chuqur ta’sir etmoqda. Xususan, Yevropa davlatlari orasida Germaniya o‘zining qulay iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlari bilan millionlab migrantlar uchun asosiy manzillardan biriga aylangan. Natijada, bu jarayon nemis tilining rivojlanishiga bevosita va bilvosita ta’sir ko‘rsatib, tilning leksik, fonetik, morfologik va pragmatik qatlamlarida muayyan o‘zgarishlarga olib keldi.

Nemis olimi Heike Wiese (2012) tomonidan olib borilgan izlanishlarda Germaniyadagi ko‘p millatli shaharlarda shakllangan yangi lingvistik hodisa — *Kiezdeutsch* fenomeni keng yoritilgan. Bu fenomen migrant yoshlar tilida paydo bo‘lgan yangi grammatik tuzilmalar va leksik birliklar orqali nemis tilining dinamik taraqqiyotini aks ettiradi. *Kiezdeutsch* deb ataluvchi yangi shahar dialekti yoshlar orasida keng qo‘llanilmoqda. *Kiezdeutsch* yangi nemis dialektini nemis tiliga ta’sirini quyidagi misollarda ko‘rib chiqish mumkin.

Leksik o'zgarish: *Döner, Kebab, Raky, Halva, Hamam, Ramadan, Burka, Hadzh, Koran, Bayram* etc. Nemis tilida bu so'zlarga muqobil so'z mavjud emas, shu boisdan bu so'zlar tarjima qilinmasdan qabul qilingan. Masalan: *Moslemen haben heute **Bayram** (Bugun musulmonlar bayram qiladilar).* *Bayram* so'zi garchi nemis tilida *Fest* deb atalsada musulmonlar bayrami ya'ni *Hayit ayyomi* nemis tiliga *Bayram* soz'i olingan.

Fonetik o'zgarish: *Isch frag mein_ Schwester. (für: ich, meine Schwester).* Bu misolda *ch* harf birikmasini tilda o'zgartirilishini ko'zrish mumkin. *Meine* so'zida *e* qo'shimchasi nemis tilida rod kategoriyasini anglatib, muhim qo'shimcha hisoblanadi. Biroq, migrantlar tilida bu qo'shimch atushirib qoldiriladi.

Grammatik o'zgarish: Ma'lumki, nemis tilida so'zlashuv va yozuvda grammatika alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Migratsiya jarayoni nemis tili grammatikasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Masalan, *"Gestern waren wir so Kino"*. Bu misolda *ins* predlogi o'rniga mantiqan umuman mos tushmaydigan *so (shunday)* so'zi yoshlar tilida ko'p qo'llanilayotgani berilgan.

Migrantlar tomonidan shakllanayotgan yangi til shakllari ko'pincha nemis jamiyatida salbiy baholanadi, ya'ni "xatolik", "noto'g'ri nemischa" deb qaraladi. Zamonaviy tilshunoslikda esa bunday yangi dialektlar tilning tabiiy rivojlanish bosqichlari sifatida e'tirof etilmoqda. Ba'zi tilshunos olimlar migrant yoshlar tilida shakllanayotgan *Kiezdeutsch* nafaqat lingvistik, balki madaniy ifoda vositasi sifatida ham qaralishi kerak degan g'oyani ham ilgari surmoqda. Bu esa Germaniyada olib borilayotgan til siyosatida ko'proq inkluziv, ko'ptilli yondashuvlarga ehtiyoj borligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, migratsiyaning nemis tiliga ta'siri nafaqat lingvistik masala, balki keng ijtimoiy-madaniy kontekstda yondashishni talab qiladigan murakkab jarayondir. Ushbu masalaga zamonaviy, fanlararo va ko'p madaniyatli nuqtai nazardan qarash til siyosatida barqarorlik va ijtimoiy uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wiese, H. (2012). *Kiezdeutsch: Ein neuer Dialekt entsteht*. München: C.H. Beck.
2. Cenoz, J., & Gorter, D. (2011). A holistic approach to multilingual education: Introduction. *The Modern Language Journal*, 95(3), 339–343.
3. Koč, J. (2015). Language contact in urban Germany: Code-switching and borrowing in multilingual youth speech. *Sociolinguistic Studies*, 9(4), 543–561.
4. Müller, M. (2018). Migration und Sprachwandel: Der Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die Entwicklung des Deutschen. *Zeitschrift für Germanistische Linguistik*, 46(1), 21–38.